

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS, FÍSICO-QUÍMICAS E DE EMBALAGEM DE ENXAGUANTES BUCAIS UTILIZADOS NA LUBRIFICAÇÃO ORAL DE PACIENTES COM XEROSTOMIA EM CONTEXTO HOSPITALAR: REVISÃO DE LITERATURA

ISSN 3085-8097

Organoleptic, physicochemical, and packaging characteristics of mouthwashes used for oral lubrication in patients with xerostomia in a hospital context: a literature review

Volume 2
Número 2
Abr-Jun 2026

Marcelly Lorrany Lopes Carvalho¹ ;
Échelly Lorrany Alves de Oliveira¹ ;
Fabrício Campos Machado²

REVISÃO DE LITERATURA

RESUMO

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 – Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

A xerostomia é uma condição caracterizada pela sensação subjetiva de boca seca, frequentemente associada à redução do fluxo salivar, impactando negativamente a saúde bucal e a qualidade de vida dos indivíduos. Entre as estratégias de manejo, destacam-se os substitutos salivares, especialmente os enxaguantes bucais, que atuam promovendo lubrificação temporária da mucosa oral. Este estudo teve como objetivo analisar, por meio de uma revisão narrativa de literatura, as características organolépticas, físico-químicas, de rotulagem e embalagem de enxaguantes bucais utilizados para lubrificação oral no manejo da xerostomia, com ênfase no contexto hospitalar. A busca foi realizada nas bases PubMed, SciELO sendo complementada por busca na literatura científica por meio do Google Acadêmico, incluindo estudos publicados entre 2016 e 2025, nos idiomas português e inglês. Foram selecionados 10 estudos para análise qualitativa. Os resultados evidenciam que, embora amplamente utilizados, muitos enxaguantes apresentam eficácia limitada e efeito temporário, principalmente devido à baixa mucoadesividade e a rápida remoção da mucosa oral. Além disso, parâmetros físico-químicos, como pH e viscosidade, bem como características organolépticas, influenciam diretamente na segurança, aceitabilidade e adesão ao uso. Observou-se ainda uma lacuna na literatura quanto à avaliação das embalagens e da rotulagem, especialmente no contexto hospitalar, onde a usabilidade é essencial. Conclui-se que a escolha desses produtos deve considerar múltiplos fatores, e que há necessidade de maior padronização, desenvolvimento tecnológico e realização de estudos clínicos mais robustos para garantir eficácia e segurança no manejo da xerostomia.

Autor de Correspondência:
Thiago de Amorim Carvalho

email:
thiagocarvalho@unipam.edu.br

Palavras-chave: Xerostomia; Antissépticos Bucais; Saliva Artificial; Equipe Hospitalar de Odontologia

ABSTRACT Xerostomia is a condition characterized by the subjective sensation of dry mouth, commonly associated with reduced salivary flow, negatively impacting oral health and quality of life. Among management strategies, saliva substitutes—particularly mouthwashes—stand out for promoting temporary lubrication of the oral mucosa. This study aimed to analyze, through a narrative literature review, the organoleptic, physicochemical, labeling, and packaging characteristics of mouthwashes used for oral lubrication in the management of xerostomia, with emphasis on the hospital setting. The search was conducted in PubMed, SciELO, and Google Scholar databases, including studies published between 2016 and 2025 in English and Portuguese. A total of 10 studies were selected for qualitative analysis. The findings indicate that, although widely used, many mouthwashes present limited and short-term effectiveness, mainly due to low mucoadhesion and rapid removal from the oral mucosa. In addition, physicochemical parameters such as pH and viscosity, as well as organoleptic characteristics, directly influence product safety, acceptability, and patient adherence. A significant gap in the literature was also identified regarding packaging and labeling aspects, particularly in the hospital context, where usability is essential. It is concluded that the selection of these products should consider multiple factors, and that further standardization, technological development, and robust clinical studies are needed to ensure effectiveness and safety in the management of xerostomia.

Keywords: Xerostomia; Mouthwashes; Saliva, Artificial; Hospital Dental Team

INTRODUÇÃO

A saliva é essencial para a correta manutenção da saúde bucal, desempenhando funções essenciais como a lubrificação dos tecidos, tamponamento do pH, proteção contra agentes infecciosos e auxílio nos processos de mastigação, fala e deglutição (Hu *et al.*, 2020). Quando há redução ou alteração significativa em sua produção, instala-se a xerostomia, definida como a sensação subjetiva de boca seca, condição prevalente que afeta diretamente a qualidade de vida dos indivíduos (Kapourani *et al.*, 2022; Austin *et al.*, 2024).

A xerostomia pode estar associada a múltiplos fatores, incluindo: exposição a medicamentos de uso contínuo, doenças autoimunes como a Síndrome de Sjögren e efeitos adversos da radioterapia em pacientes com câncer de cabeça e pescoço (Rupe *et al.*, 2023; Savo *et al.*, 2025). Além do desconforto, a condição aumenta o risco de cáries e doenças periodontais, comprometendo funções essenciais à nutrição normal e bem-estar geral do paciente (Hu *et al.*, 2020).

Diante do exposto, o manejo clínico da xerostomia visa principalmente o alívio sintomático sendo os substitutos salivares amplamente utilizados para tal finalidade. Entre eles, destacam-se os enxaguantes bucais, que proporcionam sensação de frescor e hidratação temporária da cavidade oral (Kapourani *et al.*, 2022). Seu efeito está relacionado à presença de agentes lubrificantes que minimizam o atrito entre os tecidos bucais,

mimetizando a ação da saliva, com o intuito de aliviar a sensação de secura e o desconforto associado à condição (Vinke *et al.*, 2020).

Entretanto, muitos produtos apresentam limitações quanto à retenção na mucosa oral e ao tempo de ação, oferecendo apenas alívio momentâneo (Wan *et al.*, 2020). Além disso, fatores como sabor, odor e textura interferem diretamente na adesão ao uso contínuo, por pacientes hospitalizados, em que a aceitação e a praticidade do produto são determinantes para o sucesso terapêutico (Marimuthu *et al.*, 2021). Nesse contexto, destaca-se que a higiene bucal deste grupo é frequentemente negligenciada, apesar de sua relevância na prevenção de complicações sistêmicas complexas e na manutenção do conforto e da qualidade de vida dos indivíduos afetados. Dessa forma, evidencia-se a necessidade de maior atenção e padronização de protocolos para cuidados orais em ambiente hospitalar (Vieira *et al.*, 2018).

Apesar da ampla disponibilidade de enxaguantes bucais destinados à lubrificação da mucosa oral, especialmente indicados para pacientes hospitalizados com queixas de xerostomia, pouco se sabe sobre a real qualidade organoléptica, segurança, praticidade das embalagens e a adequação de sua composição segundo parâmetros físico-químicos e de rotulagem. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo analisar as características organolépticas, físico-químicas e de embalagem dos enxaguantes bucais utilizados na lubrificação oral de pacientes com xerostomia, com ênfase no contexto hospitalar.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, de caráter qualitativo, com o objetivo de avaliar a eficácia e a aplicabilidade dos enxaguantes bucais como substitutos salivares no manejo da xerostomia, considerando suas propriedades, organolépticas, físico-químicas, de rotulagem e de embalagem, bem como suas limitações e uso no contexto hospitalar.

A busca foi realizada nas bases de dados eletrônicas PubMed, SciELO sendo complementada por busca na literatura científica por meio do Google Acadêmico, utilizando termos livres e descritores nos idiomas inglês e português como: “*xerostomia*”, “*saliva substitutes*”, “*mouthwashes*”, “*oral lubrication*”, “*oral dryness*”, “*organoleptic properties*”, “*viscosity*”, “*pH*”, “*oral care*” e “*hospital dentistry*”, bem como seus correspondentes em português: *xerostomia*, *substitutos salivares*, *enxaguantes bucais*, *lubrificação oral*, *boca seca*, *propriedades organolépticas*, *viscosidade*, *pH*, *cuidado bucal* e *odontologia hospitalar*.

Os descritores foram combinados por meio dos conectores lógicos e, ou e não, os operadores booleanos “AND”, “OR” e “NOT”, com o objetivo de ampliar e refinar os resultados da busca.

Foram incluídos estudos publicados entre os anos de 2016 e 2025, disponíveis na íntegra, nos idiomas português e inglês, que abordassem substitutos salivares, enxaguantes bucais para xerostomia e suas propriedades físico-químicas, sensoriais, de segurança e de usabilidade. Foram considerados artigos originais, revisões e estudos descritivos que apresentassem contribuições relevantes para a temática.

Foram excluídos estudos duplicados, artigos não disponíveis na íntegra, publicações que não respondiam ao objetivo proposto e literatura cinzenta, como teses, dissertações, monografias e opiniões de especialistas.

O processo de seleção dos estudos foi realizado em três etapas: leitura dos títulos, análise dos resumos e leitura completa dos textos selecionados. Ao final do processo, foram incluídos 10 estudos para análise qualitativa, os quais foram a base para a discussão. A seleção dos estudos foi realizada de forma sistematizada, considerando critérios de relevância, atualidade e adequação ao objetivo proposto.

REVISÃO DE LITERATURA

A saliva é um fluido biológico complexo e multifuncional, indispensável na homeostase da saúde bucal. Suas funções vão muito além da umidificação oral, atuando na lubrificação de tecidos moles para facilitar a fonação e a deglutição, proteção contra desmineralização dentária, através de um sistema tampão do pH, e proteção antimicrobiana. (Hu *et al.*, 2020). Qualquer alteração quantitativa e/ou qualitativa da saliva compromete essas funções, predispondo desconfortos e doenças bucais. Nesse sentido, a xerostomia constitui uma condição de elevada prevalência e impacto clínico (Kapourani *et al.*, 2022; Austin *et al.*, 2024).

A etiologia da xerostomia é multifatorial, sendo frequentemente associada a polimedicação, doenças sistêmicas como a Síndrome de Sjögren e diabetes mellitus, envelhecimento natural e como um efeito adverso debilitante da radioterapia em pacientes com câncer de cabeça e pescoço (Rupe *et al.*, 2023; Savo *et al.*, 2025). O impacto da xerostomia na qualidade de vida é significativo e para além do desconforto físico afeta o bem-estar geral do paciente. Nesse viés, funções básicas são comprometidas ocasionando maior dificuldade na mastigação e deglutição, que pode levar a déficits nutricionais complexos, além de interferir também na fala e na estética bucal comprometendo a interação social. Estudos também apontam repercussões psicológicas significativas, como ansiedade, irritabilidade e distúrbios do sono, evidenciando a complexidade da condição (Austin *et al.*, 2024).

Diante das consequências geradas pela xerostomia, o manejo clínico foca principalmente no alívio da sintomatologia para restauração do conforto e da função oral. As estratégias de tratamento incluem desde a estimulação das glândulas salivares remanescentes até a terapia de reposição. Nesse contexto, os substitutos

salivares, ou saliva artificial, surgem como a principal abordagem paliativa. Disponíveis em diversas formas, como géis, sprays e enxaguantes, esses produtos visam mimetizar as propriedades da saliva natural, especialmente sua capacidade de umidificação e lubrificação (Kapourani *et al.*, 2022; Austin *et al.*, 2024).

Os substitutos salivares, especialmente na forma de enxaguantes bucais, destacam-se pela praticidade e ampla utilização clínica. Sua fórmula é desenvolvida para simular a ação lubrificante da saliva natural por meio de agentes macromoleculares, como carboximetilcelulose, goma xantana, mucina e polivinilpirrolidona, que aumentam a viscosidade e reduzem o atrito entre os tecidos orais, proporcionando sensação temporária de hidratação e frescor (Vinke *et al.*, 2020).

O princípio biofísico de sua eficácia está relacionado às propriedades reológicas e de interação de superfície. Assim, um lubrificante oral ideal deve interagir com o filme salivar condicionado pré-existente, modificando-o de modo a ampliar a retenção de água e diminuir o coeficiente de atrito entre as superfícies mucosas e dentárias. Formulações modernas, portanto, buscam incorporar polímeros e macromoléculas avançadas capazes de formar uma camada viscoelástica protetora e mais duradoura, favorecendo a lubrificação sustentada e um maior conforto para o paciente (Vinke *et al.*, 2020; Austin *et al.*, 2024).

Contudo, a eficácia de muitos produtos comerciais é limitada e transitória. Uma das principais falhas está relacionada à baixa adesividade das formulações à mucosa oral, o que resulta na rápida remoção do produto e em sua incapacidade de se integrar funcionalmente às proteínas salivares remanescentes do paciente (Wan *et al.*, 2020). Consequentemente, muitos substitutos agem apenas como umectantes superficiais sem restaurar a propriedade de lubrificação de forma sustentada, resultando em um alívio de curta duração que leva à necessidade de reaplicação frequente e a uma satisfação limitada por parte do usuário (Vinke *et al.*, 2020).

Além da eficácia dos seus componentes, as propriedades físico-químicas dos substitutos de saliva são determinantes para a sua segurança e funcionalidade clínica (Austin *et al.*, 2024). Parâmetros como pH, viscosidade, osmolalidade e tensão superficial modulam diretamente a biocompatibilidade do produto e a sua performance. Para ser seguro, o pH deve ser mantido próximo da neutralidade, pois um valor ácido (inferior a 5,5) representa risco significativo de desmineralização do esmalte dentário, uma preocupação crítica em pacientes xerostômicos com capacidade tampão já comprometida (Hu *et al.*, 2020).

As propriedades reológicas, como a viscosidade, e as de interface, como a tensão superficial, impactam diretamente a permanência e a sensação do produto na boca. Uma viscosidade adequada permite que o enxaguante permaneça em contato com a mucosa por mais tempo, prolongando o alívio sem ser excessivamente espesso a ponto de causar desconforto (Hu *et al.*, 2020). Em paralelo, uma baixa tensão

superficial é essencial para garantir que o líquido se espalhe uniformemente e umedeça todas as superfícies orais, característica fundamental para uma lubrificação abrangente e eficaz (Kajornwongwattana *et al.*, 2025).

A composição desses produtos geralmente inclui uma combinação de agentes para atingir os efeitos desejados. Polímeros como a carboximetilcelulose (CMC) e o ácido hialurônico são frequentemente usados para conferir viscosidade e mucoadesividade (Rupe *et al.*, 2023), enquanto umectantes como glicerol e xilitol ajudam a reter a umidade. A escolha e a concentração desses ingredientes definem não apenas a eficácia, mas também o perfil de segurança do produto, sendo crucial a ausência de componentes potencialmente irritantes, como o álcool, que podem agravar a condição da mucosa já ressecada (Kapourani *et al.*, 2022).

Por fim, além da composição das formulações, as características organolépticas exercem papel fundamental na adesão ao tratamento, uma vez que atributos como sabor, cor, odor e textura influenciam diretamente a aceitabilidade do produto (Marimuthu *et al.*, 2021). Esse aspecto torna-se ainda mais relevante em pacientes hospitalizados ou fragilizados, nos quais a higiene bucal é frequentemente negligenciada, apesar de sua importância na prevenção de complicações sistêmicas (Vieira *et al.*, 2018). Nesse contexto, evidências apontam que produtos com odor intenso, aparência desagradável ou textura inadequada apresentam menor adesão, comprometendo sua eficácia clínica e sucesso terapêutico (Wan *et al.*, 2020).

Ademais, um ponto essencial é a adequação das embalagens. No contexto hospitalar, o invólucro do produto ultrapassa a mera função de acondicionamento, tornando-se um componente crítico de segurança e usabilidade. Sendo assim, são essenciais aspectos como a presença do selo de inviolabilidade, a facilidade de abertura por pacientes com destreza manual limitada, a clareza das instruções, a legibilidade da rotulagem e um sistema de dosagem que minimize o risco de derramamento e contaminação. Embalagens pouco funcionais podem comprometer a higienização, dificultar o manuseio por pessoas com limitações motoras e até favorecer erros de administração, gerando riscos diretos à segurança do paciente e impactando negativamente a adesão e a eficácia clínica (Marimuthu *et al.*, 2021).

Em síntese, a escolha de um enxaguante bucal para o manejo da xerostomia deve ser baseada em uma avaliação multifatorial que vai muito além da simples alegação de lubrificação no rótulo. A literatura atual, embora explore a eficácia de ingredientes específicos ou as propriedades de lubrificação de algumas formulações (Wan *et al.*, 2020; Vinke *et al.*, 2020), evidencia uma escassez de estudos comparativos que analisem de forma integrada as propriedades físico-químicas, as características organolépticas, a conformidade da rotulagem e, crucialmente, a adequação e segurança das embalagens para o cenário hospitalar (Kapourani *et al.*, 2022; Austin *et al.*, 2024).

1. DISCUSSÃO

A análise da literatura evidencia que, embora os enxaguantes bucais sejam amplamente utilizados como substitutos salivares, sua eficácia clínica ainda apresenta limitações relevantes especialmente quanto à duração do efeito lubrificante e à sua interação com o ambiente oral de pacientes com xerostomia (Vinke *et al.*, 2020).

Do ponto de vista biofísico, a literatura demonstra que a principal limitação desses produtos está relacionada à baixa mucoadesividade e à dificuldade de formar uma película estável sobre a mucosa oral. Essa condição compromete a retenção do produto resultando em alívio temporário, conforme descrito por Wan *et al.* (2020) e Vinke *et al.* (2020). Assim, mesmo formulações contendo polímeros como carboximetilcelulose ou goma xantana nem sempre reproduzem adequadamente as propriedades reológicas da saliva natural (Austin *et al.*, 2024).

Outro aspecto relevante refere-se às propriedades físico-químicas dessas substâncias. Estudos indicam que parâmetros como pH, viscosidade e osmolalidade são determinantes tanto para a eficácia quanto para a segurança dos produtos (Austin *et al.*, 2024). A presença de pH ácido em algumas formulações representa risco significativo de desmineralização dentária, especialmente em pacientes com fluxo salivar reduzido, o que reforça a necessidade de maior controle e padronização desses produtos (Hu *et al.*, 2020).

No que se refere às características organolépticas, observa-se influência direta na adesão ao tratamento. Sabor desagradável, odor intenso ou textura inadequada podem levar à rejeição do produto, especialmente em pacientes hospitalizados ou em condições clínicas debilitadas (Marimuthu *et al.*, 2021). Esse aspecto é frequentemente negligenciado em estudos laboratoriais, mas apresenta impacto clínico significativo, uma vez que a eficácia do produto depende diretamente do seu uso contínuo (Wan *et al.*, 2020).

A literatura evidencia uma lacuna relevante quanto às embalagens, uma vez que a maioria dos estudos prioriza a composição dos produtos e negligencia aspectos como ergonomia, segurança, facilidade de uso e legibilidade da rotulagem (Marimuthu *et al.*, 2021). No contexto hospitalar, essa limitação torna-se ainda mais crítica, devido às restrições funcionais dos pacientes e à dependência de cuidadores, o que torna a usabilidade um fator determinante para o sucesso terapêutico. Ademais, a higiene bucal nesses indivíduos ainda é frequentemente negligenciada, e está associada ao aumento de complicações sistêmicas, reforçando a necessidade de protocolos padronizados e do uso de produtos adequados (Vieira *et al.*, 2018).

Além disso, a composição dos enxaguantes, incluindo a presença de agentes lubrificantes e umectantes bem como a ausência de substâncias irritantes como o álcool, influenciam diretamente na segurança e tolerabilidade dos produtos (Kapourani *et al.*, 2022). Formulações inadequadas podem agravar a sensação de

secura ou causar irritação da mucosa, intensificando o comprometimento da condição clínica do paciente (Rupe *et al.*, 2023).

Diante disso, a hipótese inicial de que a maioria das marcas apresenta características adequadas não é integralmente sustentada pela literatura. Embora existam produtos com formulações promissoras, ainda persistem inconsistências quanto à padronização, eficácia prolongada, segurança e adequação ao uso clínico, especialmente em contextos hospitalares.

CONCLUSÃO

A presente revisão de literatura evidenciou que os enxaguantes bucais utilizados como substitutos salivares desempenham papel relevante no manejo da xerostomia, contribuindo para o conforto oral dos pacientes. Embora amplamente utilizados, ainda apresentam limitações importantes, especialmente quanto à duração do efeito lubrificante, à baixa retenção na mucosa e às inadequações nas formulações.

Dessa forma, destaca-se a necessidade de uma avaliação criteriosa para indicação adequada desses produtos, considerando propriedades físico-químicas, composição, características organolépticas e adequação da embalagem, sobretudo no contexto hospitalar. Além disso, os achados indicam que muitas formulações não apresentam características plenamente adequadas, evidenciando lacunas na padronização, segurança e eficácia clínica. Nesse sentido, torna-se fundamental o desenvolvimento de estudos clínicos que subsidiem protocolos mais seguros e o aprimoramento das opções de substitutos salivares no mercado, visando atender às necessidades de pacientes com xerostomia, especialmente em contexto hospitalar.

REFERÊNCIAS

AUSTIN, W. et al. Oral Lubrication, Xerostomia, and Advanced Macromolecular Lubricants for Treatment of Dry Mouth. *Lubricants*, v. 12, p. 126, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/lubricants12040126>.

HU, J. et al. Dry mouth diagnosis and saliva substitutes - A review from a textural perspective. *Journal of Texture Studies*, v. 52, n. 2, p. 141–156, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/jtxs.12575>.

KAJORNWONGWATTANA, W. et al. Comparative mucosal wetting capacity of novel and commercial saliva substitute formulations: an in vitro study. *Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry*, v. 17, p. 159–167, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.2147/CCIDE.S514583>.

KAPOURANI, A. et al. A review on xerostomia and its various management strategies: The role of advanced polymeric materials in the treatment approaches. *Polymers (Basel)*, v. 14, n. 5, p. 850, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/polym14050850>.

MARIMUTHU, D. et al. Saliva substitute mouthwash in nasopharyngeal cancer survivors with xerostomia: a randomized controlled trial. *Clinical Oral Investigations*, v. 25, p. 3105–3115, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00784-020-03634-5>.

RUPE, C. et al. Sodium-hyaluronate mouthwash on radiotherapy-induced xerostomia: a randomised clinical trial. *Supportive Care in Cancer*, v. 31, p. 644, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00520-023-08090-x>.

SAVO, I. S. et al. Over-the-counter and compounded mouthwashes for radiotherapy-induced xerostomia: a randomized controlled trial. *Brazilian Oral Research*, v. 39, p. e057, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-3107bor-2025.vol39.057>.

VIEIRA, S. L. et al. HIGIENE BUCAL EM PACIENTES HOSPITALIZADOS: revisão integrativa. *Revista Brasileira de Saúde Funcional*, v. 6, n. 1, p. 40, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.25194/rebrasf.v6i1.935>.

VINKE, J. et al. Dry mouth: saliva substitutes which adsorb and modify existing salivary condition films improve oral lubrication. *Clinical Oral Investigations*, v. 24, p. 4019–4030, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00784-020-03272-x>.

WAN, H. et al. Next generation salivary lubrication enhancer derived from recombinant supercharged polypeptides for xerostomia. *ACS Applied Materials & Interfaces*, v. 12, n. 31, p. 34524–34535, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1021/acsami.0c06159>.

